
**ЎЗБЕКИСТОН
ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
АХБОРОТИ**

66 – жилд

**ИЗВЕСТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

66 – том

**THE ANNALES
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY
OF UZBEKISTAN**

Volume 66

Тошкент-2024

Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 66-жилд. Илмий журнал. - Тошкент, 2024.

Илмий журнал таъсисчиси: Ўзбекистон География жамияти

Тахрир кенгаши раиси: Норинбаев Ойбек Кабилжанович

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнаlining халқаро тахрир кенгаши:

Абдуллабеков Қ.Н. - ф.-м.ф.д., профессор, Ўзбекистон ФА академиги (Тошкент, Ўзбекистон); **Абдулқосимов А.А.** - г.ф.д., профессор (Самарқанд, Ўзбекистон); **Ахмет Ертек Т.** - профессор, Туркия География жамияти раиси (Истанбул, Туркия); **Бабаев А.Г.** - г.ф.д., профессор, Туркменистон ФА академиги (Ашгабад, Туркменистон); **Гареев А.М.** – г.ф.д., профессор (Уфа, Россия); **Дружинин А.Г.** - г.ф.д., профессор (Ростов-Дон, Россия); **Медеу А.Р.** - г.ф.д., профессор, Қозоғистон Миллий ФА академиги (Алмати, Қозоғистон); **Мухаббатов Х.М.** - г.ф.д., профессор (Душанбе, Тожикистон); **Низамиев А.Г.** - г.ф.д., профессор (Ош, Қирғизистон); **Рафиқов В.А.** - г.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); **Сатторов Ж.С.** - қ.-х.ф.д., профессор, Ўзбекистон ФА академиги (Тошкент, Ўзбекистон); **Содиқов А.М.** - и.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); **Холматжанов Б.М.** - г.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); **Холиқулов Ш.Т.** – қ.-х.ф.д., профессор (Самарқанд, Ўзбекистон).

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнаlining тахрир хайъати:

Бош муҳаррир - Ҳикматов Ф.Ҳ. - г.ф.д., профессор

Аббасов С.Б. - г.ф.д., профессор; **Артикова Ф.Я.** – г.ф.н., доцент; **Ахмадалиев Ю.И.** - г.ф.д., профессор; **Миракмалов М.Т.** - г.ф.д., доцент; **Назаров М.И.** - г.ф.н., доцент; **Нигматов А.Н.** - г.ф.д., профессор; **Сабитова Н.И.** - г.ф.д., профессор; **Сафаров Э.Ю.** - т.ф.д., профессор; **Тожиева З.Н.** - г.ф.д., профессор; **Турдимамбетов И.Р.** - г.ф.д., профессор; **Фазилова Д.Ш.** – ф.-м.ф.д., профессор; **Шарипов Ш.М.** - г.ф.д. доцент; **Эгамбердиев А.Э.** - г.ф.н., профессор; **Эгамбердиев Х.Т.** - г.ф.д., профессор; **Зияев Р.Р.** - г.ф.ф.д. (PhD), доцент; **Эрлапасов Н.Б.** - г.ф.ф.д. (PhD), доцент; **Ҳакимов К.А.** - г.ф.ф.д. (PhD); **Авезов М.М.** - г.ф.ф.д. (PhD); **Арзикулов Н.Ш.**

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнали Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий Аттестация комиссияси томонидан “11.00.00 - География фанлари” йўналиши бўйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Тахририят тақдим этилган мақолаларни тақриз қилиш ва қайтариб бериш мажбуриятини олмаган.

Веб сайт: www.uzbgeo.uz
ISSN 0135-9614

E-mail: uzbgeography.jam@gmail.com
© Ўзбекистон География жамияти, 2024

MIGRATSIYA JARAYONI TURLARINING TASNIFI

Аннотация. Ushbu maqolada aholining migratsiya jarayoni va migratsiya turlari chuqur tahlil etilgan hamda migratsiya jarayonini o'rganishning nazariy asoslari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan. Tadqiqotda bugungi kunda tobora globallashib borayotgan jamiyatda turli sabablar, omillar natijasida kelib chiqadigan aholining mexanik xarakatining geografik xususiyatlari, turlarining tasnifi keltirilgan. Shuningdek ushbu tadqiqot ishida migratsiya jarayonini xorij va o'zbek olimlari tomonidan o'rganilishining qisqacha bayoni keltirilgan. Migratsiya jarayonining turli sabablarga ko'ra tasniflanishi xususan tashqi va ichki migratsiya, qonuniy va noqonuniy migratsiya, majburiy va ixtiyoriy, tranzit migratsiya kabi tushuncha hamda terminlar yoritilgan.

Калит so'zlar: migratsiya, migrant, migratsiya turlari, migratsiya jarayoni, immigratsiya, emmigratsiya, reimmigratsiya, ichki migratsiya, tashqi migratsiya, majburiy migratsiya, qonuniy migratsiya, noqonuniy migratsiya, mavsumiy migratsiya.

Классификация видов миграционного процесса

Аннотация. В данной статье подробно анализируются процесс миграции населения и виды миграции, а также представлены теоретические основы изучения миграционного процесса. В исследовании представлена классификация географических особенностей и типов механического перемещения населения, которые обусловлены различными причинами и факторами в современном все более глобализирующемся обществе. Также в данной исследовательской работе дана краткая характеристика изучения миграционного процесса зарубежными и узбекскими учеными. Классификация миграционного процесса по различным основаниям, в частности, выделены такие понятия и термины, как внешняя и внутренняя миграция, легальная и нелегальная миграция, вынужденная и добровольная, транзитная миграция.

Ключевые слова: миграция, мигрант, виды миграции, миграционный процесс, иммиграция, эмиграция, реиммиграция, внутренняя миграция, внешняя миграция, вынужденная миграция, легальная миграция, нелегальная миграция, сезонная миграция.

Classification of types of the migration process

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the population migration process and types of migration, and presents ideas and considerations on the theoretical foundations of studying the migration process. The study presents the geographical characteristics and types of classification of the mechanical movement of the population, which arise as a result of various reasons and factors in today's increasingly globalized society. This research also provides a brief description of the study of the migration process by foreign and Uzbek scientists. The classification of the migration process according to various reasons, in particular, concepts and terms such as external and internal migration, legal and illegal migration, forced and voluntary, and transit migration, are covered.

Key words: migration, migrant, types of migration, migration process, immigration, emigration, reimmigration, internal migration, external migration, forced migration, legal migration, illegal migration, seasonal migration.

* **Tojiyeva Zulxumor Nazarovna** – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti, Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasini mudiri, g.f.d., professor. e-mail: z_tadjieva@mail.ru

Xursanov Sadridin Mo'min o'g'li – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti, Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasini tayanch doktoranti. e-mail: xursad-96@mail.ru

Pardayev Nodirbek Saidahmadovich – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti, Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasini stajyor-o'qituvchisi. e-mail: pardayevnodirbek4@mail.ru

Kirish. Jamiyat taraqqiyoti davomida kishilar doimo o'zlarining moddiy va nomoddiy ehtiyojlarini qondirishga harakat qilib kelishadi. Bu jarayonda esa qadimdan odamlar o'zlarining doimiy yashash joylarini mavsumiy yoki doimiy o'zgartirib kelishgan. Bugungi kunda mazkur migratsiya jarayoni turli davlatlar doirasida yanada jadalroq sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Kishilarning bir hududdan boshqa hududlarga turli omillar ta'sirida va turli maqsadlar bilan ko'chib yurishlari aholining migratsion harakatini namoyon qiladi. Mazkur aholi mexanik harakati hozirgi kunda jahondagi barcha davlatlar aholisi uchun o'ziga xos tadqiqotlar talab etmoqda. Shu boisdan, migratsiyani o'rganish bo'yicha bir qator olimlar o'z izlanishlarini olib borishgan. Aholining joylashuvi va u bilan bog'liq migratsion harakatini tadqiq etish masalalarini dunyodagi ko'plab olimlar, jumladan amerikalik iqtisodchilar Jon Xarris va Maykl Todaro, ingliz demografi va statistik olimi U.Farr, shvetsariyalik demograf R.P.Braun, rossiyalik mutaxassislardan R.M.Avakova, A.G.Vishnevskiy, E.P.Pletnev, L.A.Abalkin, G.S.Vitkovskaya, J.A.Zaionchkovskaya, L.L.Rybakovskiy, S.A.Kovalyov, A.V.Topilinlar migratsiya masalalariga ustuvor ahamiyat berishgan.

O'zbekistonlik olimlardan esa ushbu sohaga oid tadqiqotlarni M.Qoraxonov, I.Mullajonov, B.Goldfarb, B.Maxmudov L.Maksakova, O.Ata-Mirzayev, A.Qayumov, A.Qodirov, D.Rasulova, M.Bo'riyeva, A.Soliyev hamda Z.Tojiyevalarning ishlarida ko'rishimiz mumkin.

Bugungi kungacha migratsiya jarayonini o'rgangan olimlar tomonidan migratsiyaga oid bo'lgan ko'plab nazariya va konsepsiyalar ishlab chiqilgan va bular ham mazmuni jihatdan ikki qismga bo'linadi birinchisi iqtisodiy jihatdan yondashuv bo'lsa, ikkinchisi demografik jihatdan yondashuv hisoblanadi [1].

Migratsiya jarayonlarini o'rgangan rossiyalik olim S.A.Kovalyov "Aholi migratsiyasi muammolari ko'proq mamlakat aholisining kompleks muammolari qatoriga kiradi va boshqa turli fan mutaxassislari bilan birgalikda ish olib borishni talab qiladi", deb migratsiya jarayoniga o'z fikrini bildiradi [4].

Keng qamrovli migratsiya jarayonini o'rgangan olimlar uni turlicha guruhlarga ajratishgan. Masalan, mahalliy iqtisodchi D.Djunaydullayev aholi migratsiyasida to'rtta asosiy turni ajratishni tavsiya etgan: bular, epizodik, tebranuvchi, mavsumiy va doimiy (qaytmaydigan) migratsiya turlari hisoblanadi [3].

Migratsiya jarayoni o'rganish borasida g'arb mamlakatlarida aholi migratsiyasini nazariy jihatdan tadqiq etishga katta ahamiyat berilgan. Jumladan, E.Ravenshtyan Buyuk Britaniyada 1871-1881-yillarda o'tkazilgan aholi ro'yxati ma'lumotlari asosida kishilarning tug'ilgan joylarini o'rganish natijasida *migratsiya qonunlari*, deb ataladigan quyidagi yetti qonunni ilgari surgan [1]:

1. Migratsiya va masofa;
2. Bosqichli migratsiya;
3. Oqim va qarshi oqim;
4. Migratsion moyillikning shahar va qishloq joylarda turlichaligi;
5. Jinsga ko'ra migrantlar tarkibi;
6. Texnologiya, kommunikatsiya va migratsiya;
7. Iqtisodiy motivlarning ustuvorligi.

Yuqorida bayon etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, migratsiya jarayoni ancha ilgari turli olimlar tomonidan tadqiq etila boshlangan bo'lsa-da migratsiya turlarining tasniflanishi va ularning shakllanish jarayoni yetralicha o'rganilmagan.

Mazkur ishning asosiy **maqsadi** migratsiya jarayoni turlarining tasniflanishi va migratsiya turlariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat. Qo'yilgan maqsad doirasida quyidagi **vazifalar** belgilab olindi: 1) Migratsiya jarayoni va uning turlarini o'rganish va tahlil qilish; 2) Migratsiya jarayoni turlarining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va uni belgilovchi sharoitlarni tadqiq etish.

Asosiy qism. Aholi migratsiyasi - bu kishilar o'zlarining doimiy yashab turgan joylarini

vaqtincha yoki uzoq muddatga mamuriy chegaralarni kesib o'tgan holda o'zgartirishlaridir. Aholi migratsiyasi ko'plab soha vakillari tomonidan doimiy ravishda o'rganilib kelinadigan tarmoq hisoblanadi jumladan, sotsiologlar, demografar, iqtisodchilar, huquqshunoslar va geograflar tomonidan o'rganiladi. Shuning uchun ham aholi migratsiyasi tushunchasiga turli olimlar tomonidan turlicha tarif berilgan. Aholi migratsiyasini rus olimlaridan B.Ya.Goldfarb quyidagicha ta'riflaydi "Aholi migratsiyasi-kishilarning yashash, ishlash yoki o'qish joyini mamuriy chegaradan o'tgan holda o'zgartirish qobiliyatini amalga oshirish bo'yicha murakkab tarixiy, geografik, ijtimoiy iqtisodiy va demografik jarayon", deb ta'rif bergan [1].

O'zbekistonlik olimlardan akademik Q.X.Abdurahmonov aholi migratsiyasini quyidagicha ta'riflaydi: *Aholi migratsiyasi-bu odamlarning (migrantlarning) u yoki bu hududlar chegarasi orqali, yashash joyini doimiy o'zgartirayotgan yoki qisqa yoxud uzoq muddatga yoki doimiy tarzda kelib ketishini anglatuvchi ko'chishidir* [3]. Professor Z.N.Tojiyeva ta'rifiga ko'ra, "Aholi migratsiyasi - bu kishilarning turli sabab va omillar natijasida o'z yashash joylarini mamuriy chegaradan o'tgan holda o'zgartirishlaridir". Yuqoridagi ta'riflardan ko'rinib turibdiki, aholi migratsiyasiga berilgan har uchta tariflarda ham umumiy o'xshashliklarni uchratish mumkin. Agar bu berilgan tariflarni yanada umumlashtiradigan bo'lsak, aholi migratsiyasi - bu kishilar o'zlarining doimiy yashab turgan joylarini ma'lum sabablarga ko'ra vaqtincha yoki uzoq muddatga ma'muriy chegaralarni kesib o'tgan holda o'zgartirishlaridir.

Migratsiya so'zi (lotin tilidagi *migration* so'zidan olingan bo'lib) ko'chib, ko'chib o'tish manolarini anglatadi [1]. Migratsiyada ishtirok etadigan shaxslarni migrantlar, deb atash mumkin. Migratsiyaning eng asosiy belgisi kishilarning yashash joylarini o'zgartirishidir. U kishilarning ish joyi, kasbi, mehnat qilayotgan sohasi o'zgarishi kabi ijtimoiy hodisalardan farq qilsada ayni paytda ular bilan bevosita bog'liq ham hisoblanadi. Chunki yashash joyini o'zgartirish kishi faoliyatining ko'p tomonlariga ta'sir etadi [4]. Bunga esa ko'plab omillar ta'sir etishi mumkin.

Xalqaro migratsiya tashkilotining malumotiga qaraganda migratsiya yoki migrant tushunchasi quyidagicha ta'riflanadi: *xalqaro huquqda ta'riflanmagan umumiy atama bo'lib, u mamlakat ichida yoki xalqaro chegara orqali vaqtincha yoki doimiy ravishda va turli sabablarga ko'ra o'zining odatiy yashash joyidan uzoqlashib ketgan shaxs haqidagi umumiy tushunchani aks ettiradi. Bu atama mehnat muhojirlari kabi bir qator aniq belgilangan huquqiy toifalarni o'z ichiga oladi; harakatining muayyan turlari qonuniy ravishda belgilangan shaxslar, masalan, noqonuniy olib kirilgan migrantlar; shuningdek, maqomi yoki harakat vositalari xalqaro huquqda aniq belgilanmaganlar, masalan, xalqaro talabalar.*

Ma'lumki migratsiya har qanday mamlakat yoki mintaqa aholisining ikki jihatini ifodalaydi bular ham bo'lsa, ushbu hudud aholisining ko'chib kelishi va ko'chib ketishidir. O'zbekistonda mamlakat hududidan ko'chib ketgan aholini emmigrantlar, deb atalsa, mazkur hududga ko'chib kelganlarni immigrantlar, deb ataladi. Lekin bu tushunchalarga dunyoda ko'plab mamlakatlar turlicha tarif berilgan jumladan Bolgariyada *immigrant* shu davlatga joylashish maqsadida boshqa davlatdan kelganlar, *emmigrant* esa - Bolgariyani butunlay tashlab boshqa davlatga yashash uchun ketganlar. Polshada oldin xorijda ya'ni boshqa davlatda yashab keyinchalik shu davlatga doimiy fuqorolik uchun kelganlar - *immigrantlar* deb: Polshani butunlay tashlab ketganlar esa - *emmigrantlar* deb ataladi. Rossiyada - Rossiyaga ishlash yoki o'qish maqsadida 1,5 yildan ko'p muhlatga kelganlar *immigrantlar* deb atalsa, o'qish yoki ishlash maqsadida 1,5 oydan ko'p muhlatga ketganlar *emmigrantlar* deb ataladi. AQShda - qonuniy asosda boshqa davlatdan doimiy yashash maqsadida AQShga kelganlar *immigrantlar* deb atalsa, *emmigrantlarga* esa ta'rif mavjud emas [8]. Xalqaro migratsiya tashkiloti immigratsiya va emmigratsiya tushunchalariga quyidagicha tarif beradi. Immigratsiya - biror mamlakatga boshqa mamlakat aholisining doimiy yashash uchun ko'chib kelishi, emmigratsiya-muayyan mamlakat aholisining boshqa mamlakatga doimiy yashash uchun ko'chib ketishidir [9].

Kishilarning bir hududdan boshqa huduga ko‘chib o‘tishlari ham uzoq tarixiy davrlarga borib taqaladi. Darhaqiqat, taxminan 70 000 yil muqaddam Afrikadan *homo sapiens* migratsiyasidan tortib, Yevropaning “Yangi dunyo” kashfiyotigacha, hozirgi zamonda muhojir populyatsiyalar mavjudligigacha, odamlarning mavjudligi doimo ularning harakati bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan. Ilgari harakatlanish shakllari asosan iqlim o‘zgarishi, noqulay landshaftlar, mojarolar va oziq-ovqat taqchilligi kabi omillar bilan bog‘liq bo‘lgan bo‘lsa, zamonaviy davrda ish haqi nomutanosibligi, farovonlik va turmush sharoitidagi farqlar, globallashtirish kabi ijtimoiy-iqtisodiy omillarning roli ortib bormoqda [5]. Kishilarning bir hududdan boshqa hududga migratsiya qilishlari bugungi globallashtirish jarayonida juda ommalashgan va yanada rivojlanib bormoqda Xalqaro migratsiya tashkilotining malumotlariga qaraganda 1970-yilda jami yer yuzi aholisining 2,3 foizi xalqaro migrantlardan iborat bo‘lgan bo‘lsa ushbu ko‘rsatkich 2000-yilga kelib 2,8 foiz va 2015-yilga kelib esa 3,3 foizni tashkil etgan [6]. Agar bu ko‘rsatkichni mutloq raqamda beradigan bo‘lsak 250 mln ga yaqin kishi demakdir. 2020-yil malumotlariga ko‘ra, esa jahon aholisining 3,6 foizni migrantlar tashkil etgani holda bu jami 281 mln kishini tashkil etadi.

Migratsiya bir nechta xususiyatlariga ko‘ra turlarga bo‘linadi (1-chizma). Migratsiya ma‘muriy chegaralar bilan bog‘liq harakatiga asoslangan holda ichki migratsiya va tashqi migratsiyaga bo‘linadi. Ichki migratsiya mamlakat ichkarisida aholining hududlar bo‘ylab ko‘chishidir.

1-chizma. Migratsiya turlari tasniflanishi.

Chizma mualliflar tomonidan tuzildi

Ichki migratsiyaning eng ko'p tarqalgan shakli bu qishloqdan-shaharga yo'nalishi hisoblanadi. Ayniqsa, LotinAmerkasi va Shariqy Osiyo mamlakatlarida buni yaqqol guvohi bo'lish mumkin bu hududlarda har yili millionlab kishilar katta shaharlarga ish izlab ko'chib kelishadi va natijada shahar aholisi soni jadallik bilan o'sib boradi. Aholi migratsiyasini tavsiflashda migratsiya qonuniyatlarining ishlab chiqqan 1880-yillarda Ernst Georg Ravenshteynning fikricha ham yirik shaharlar aholisi tabiiy o'sish emas, balki migratsiya orqali o'sadi [5].

Bunga o'xshash jarayonni mamlakatimiz aholisining ham migratsion harakatida ko'rish mumkin, tabiiyki O'zbekiston aholisining ham ichki migratsiyasida aholi asosan qishloqlardan katta shaharlarga viloyat markazlari va mamlakat poytaxtiga yo'nalgan hisoblanadi. Bu albatta ushbu shaharlarda ishlab chiqarishning rivojlanganligi bilan izohlanadi. Ichki migratsiyaning eng yaxshi rivojlangan turlaridan yana bir turi bu tebranma migratsiya hisoblanadi. Bunda asosan yirik shaharlarga kunlik, haftalik, oylik kelib ketuvchilar tushuniladi. Bunga sabab esa ish va o'qish bo'lishi mumkin. Ma'lumki katta shaharlar o'zlarida yirik ishlab chiqarish obyektlari va ta'lim muassasalarini jamlaydi. Buni O'zbekiston yirik shaharlari misolida ham uchratish mumkin. Talabalar, ishchi va xizmatchilar yirik shaharlarga kunlik, haftalik va oylik kelib ketishlari natijasida qishloq va shahar o'rtasida tebranma migratsiya shakllangan. Demak ko'rinib turibdiki, ichki migratsiya mamlakat aholisining mamlakat ichkarisida qayta taqsimlanishi hisoblanib, demografik jarayonlar va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga sezilarli darajada ta'sir etmaydi hamda mamlakat aholisining sonida ham o'zgarish bo'lmaydi. Bunday katta o'zgarishlarga esa asosan tashqi migratsiya o'z tasirini ko'rsatadi.

Tashqi migratsiya - aholining mamlakat tashqarisiga, jumladan qo'shni mamlakatlar yoki xorijga ko'chib ketishi yoki u yerdan ko'chib kelishidir [1]. Tashqi migratsiya respublika milliy iqtisodiyotini moderenizatsiyalashda, dunyoning boshqa mamlakatlari bilan madaniy, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Migratsiya nafaqat oqim, yo'nalish, raqamlar, eng avvalo bu odamlardir. U bilan birga aholi yashaydi, ishlaydi [7]. Demak tashqi migratsiya mamlakatlar o'rtasida nafaqat aholining ko'chib yurishi balki bu xalqaro iqtisodiy aloqalarning ham bir ko'rinishi desak bo'ladi.

Tashqi migratsiya natijasida mamlakatlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga va aholining demografik ko'rsatkichlariga ham sezilarli darajada o'z tasirini o'tkazadi. Bugungi kunda jahonda tashqi migratsiya jarayonida migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlar guruhi va migrantlarni jo'natuvchi mamlakatlar guruhi shakllangan. Migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlar guruhi Okean orti mamlakatlari, Yevropa mamlakatlari va bugungi kunda jahonda neft eksportidan katta daromad olayotgan arab mamlakatlarini misol qilib ko'rsatish mumkin. Malumki aholi soni eng ko'p bo'lgan mamlakatlar aholisi boshqa davlatlarga ish va boshqa maqsadlarda ko'chib o'tishadi. Xalqaro migratsiya tashkilotining "MIGRATION DATA PORTAL" sayti malumotlariga qaraganda bugungi kunda jahonning deyarli barcha mamlakatlarida xorijiy fuqorolarni uchratish mumkin. Quyidagi 1-rasm ma'lumotlarida jahonda eng ko'p migrantlarni qabul qiladigan mamlakatlar beshligi aks ettirilgan.

Bugungi kunda jahonda xalqaro migratsiyaning yana bir o'ziga xos turi shakllanganki, bu tranzit migratsiya deb nomlanadi. Tranzit migratsiya bu - migrantlar biror mamlakatga doimiy yoki vaqtincha ko'chib o'tishlari uchun boshqa mamlakat orqali kirib borishidir. Xalqaro migratsiyaning bu turi ham bugungi kunda ancha yaxshi rivojlangan hisoblanadi. Bunga misol tariqasida har yili millionlab kishilar AQShga borishlari uchun Meksika davlati orqali kirib borishlarini yoki bo'lmasa Yevropa Ittifoqi hududiga kirish uchun avval unga tutash bo'lgan boshqa mamlakatlarga ko'chib o'tib keyin Yevropa Ittifoqi hududiga ko'chib o'tishlarini aytish mumkin. Tranzit migratsiya jarayonini qisman mamlakatimiz misolida ham ko'rish mumkin. Bunda uzoq yillar davomida siyosiy notinch hisoblangan Afg'oniston aholisi bizning mamlakat orqali Rossiya va boshqa Yevropa mamlakatlariga ko'chib o'tishdi. Umuman olganda Tranzit migratsiya bu siyosiy beqaror bo'lgan hududlar aholisi uchun xos jihat desa ham bo'ladi uzoq yillar Suriya davlatida bo'lgan urushlar natijasida ushbu mamlakat

aholisi Turkiya orqali boshqa hududlarga ko'chib o'tganliklarini guvohi bo'lish mumkin.

Migratsiya jarayoni turli mezonlarga ko'ra bir qancha turlarga bo'linadi. Shulardan biri migrantlarning migratsiyaga tayyorligidan kelib chiqqan holda ixtiyoriy va majburiy migratsiyalarga bo'linadi. Bunda ixtiyoriy migratsiya bu-migrantlarning o'z xohishlariga ko'riga bir hududdan boshqa joyga ko'chishlari hisoblanadi. Bugungi kunda ichki va tashqi migratsiya jarayonida qatnashayotgan migrantlarning aksariyati o'z xohishlariga ko'ra turli maqsadlar bilan ko'chib yurishini guvohi bo'lish mumkin.

Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi

1-rasm. Jahonda migrantlar soni eng ko'p bo'lgan mamlakatlar (2022-yil)

Majburiy migratsiya - bu kishilarning o'zlari yashab turgan hududlarini xohlamagan holda tark etishlaridir. Majburiy migratsiya ham turli sabablar natijasida sodir bo'lishi mumkin bunga tabiiy, siyosiy, etnik, milliy, diniy omillarni ko'rsatish mumkin. Hududlarda sodir bo'ladigan tabiiy ofatlar natijasida ham ushbu hududning aholisi o'z yashash joylarini o'zgartirishga majbur bo'lishadi masalan suv toshqini zilzila cho'llanish va boshqa ofatlar bo'lishi mumkin. Bugungi kunda jahonda siyosiy beqaror bo'lgan hududlar aholisining ham bir qismi o'zlarining ona vatanlarini tashlab ketishga majbur bo'lishmoqda. Migratsiya turlarining ichida majburiy migratsiya ham juda qadim tarixga borib taqaladi bunga misol qilib Amerika va Yevropa mustamlakachi davlatlari tomonidan Afrikadan ko'plab kishilarni qul sifatida olib borib qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda ishlatishini aytish mumkin.

Migrantlarning belgilangan joyda qolish muddatidan kelib chiqqan holda uzoq muddatli, qisqa muddatli va mavsumiy migratsiya turlariga ajratish mumkin. Uzoq muddatli yoki doimiy migratsiya ham deyish mumkin bu kishilarning ko'chib ketgan joylarida juda uzoq muddat yoki domiy qolishlaridir. Malumki migratsiya jarayoni hududlar ijtimoiy-iqtisodiy holatiga va demografik rivojlanishiga o'z tasirini o'tkazadi bunda ayniqsa uzoq muddatli migratsiyaning ahamiyati yuqori hisoblanadi. Doimiy migratsiyada qatnashgan migrantlar ko'chib borgan hududlarida aholining ko'payishga ikki tomonlama ijobiy tasir ko'rsatishadi birinchidan o'zlari ko'chib borib jami aholi tarkibida o'sish kuzatilsa ikkinchidan uzoq muddat qolib farzandlar ko'rishsa bu hududda aholining tabiiy ko'payishida ham ijobiy tasir etgan bo'ladi aksincha aholisi domiy ko'chib ketayotgan hududlarda esa aholining tabiiy ko'payishi ham pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli migratsiya bugungi kunda mehnat migratsiyasida yaqqol ko'rish mumkin, chunki bunda migrantlar mehnat qilish uchun borgan hududlarida o'rtacha hisobda 2-3 yil ba'zan undan ham ko'p davr qolib mehnat qilishmoqda.

Qisqa muddatli migratsiya bu - migrantlarning o'zlari borgan hududlarida o'rtacha bir yilgacha bo'lgan muddatni o'z ichiga oladi. Qisqa muddatli migratsiyaga asosan o'qish va xorijiy mamlakatlarda stajirovkalarni o'tash uchun amalga oshirgan migratsiyani keltirish o'rinishidir. Muddatiga ko'ra migratsiya turlaridan yana bittasi bu mavsumiy migratsiya hisoblanadi. Mavsumiy migratsiya bu - kishilarning mavsumlarda turli maqsadlarda o'z yashash joylarini o'zgartirish jarayoni hisoblanadi. Mavsumiy migratsiya ham ko'p hollarda mehnat migratsiyasi hisoblanib mavsumlarda ishchi kuchi yetishmaydigan hududlarga boshqa

davlatlardan yoki hududlardan aholining mehnat qilish uchun kelishidir. Mavsumiy migratsiya ko'p hollarda mavsumiy xarakterga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi va turizm sohalarida namayon bo'ladi. Misol uchun, Turkiya, Gretsiya va Shveysariya kabi mamlakatlarda yoz oylarida xorijiy sayyohlarni ko'plab kelishlari natijasida ishchi kuchiga bo'lgan talab ortadi bu esa daromad topish darajasi nisbatan past bo'lgan davlatlardan ko'plab ishchilarni kelishiga sabab bo'ladi [1]. Bugungi kunda O'zbekiston fuqorolari ham mavsumiy migratsiyada faol ishterok etishmoqda masalan Buyuk Britaniya va boshqa Yevropa mamlakatlarida mavsumiy qishloq xo'jalik mahsulotlarini yig'ib olish uchun ko'plab mehnat migrantlari jalb qilinmoqda. Mavsumiy migratsiyani mamlakatimiz ichida ham kuzatish mumkin malumki Mirzacho'l hududida O'zbekistonning kattagina paxta dalalari mavjud paxta terim mavsumida ushbu hududda yetarlicha ishchi kuchi bo'lmaganligi uchun boshqa viloyatlardan xususan ishchi kuchi ko'p bo'lgan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlardan kelib mavsumiy mehnat qilishadi.

Muddatiga ko'ra migratsiya turlariga kiradigan yana bitta turi bu tebranuvchi (mayatniksimon) bu tur kishilarning yashash joylaridan ish, o'qish va boshqa xizmatlar uchun kunlik, haftalik va oylik kelib ketishlari hisoblanadi. Migratsiyaning ushbu turi ko'p hollarda ichki migratsiyaga xos bo'lsada buni xalqaro doirada ham yaxshi qo'shnihilik aloqalari yo'lga qo'yilgan chegaraoldi hududlarda kuzatish mumkin. Bunday holatni ko'proq Yevropa Ittifoqi hududida ham uchratish mumkin.

Migratsiyaning tashkillashtirishiga bog'liq holda tashkillashtirilgan va tashkillashtirilmagan turlarga bo'linadi. Tashkillashtirilmagan migratsiya bu -migrantlarning o'z xohish va ixtiyorlari bilan avvaldan rejalashtirilmasdan migratsion harakatning sodir bo'lishi hisoblanadi. Tashkillashtirilgan migratsiya turli omillar natijasida va turli maqsadlarda aholini davlat tomonidan rejalashtirilgan tarzda bir hududdan ikkinchi hududga ko'chirilishidir. Tashkillashtirilgan migratsiya turli omillar jumladan tabiiy ofatlar natijasida yoki siyosiy notinch yoki chegara oldi hududlardan aholining davlat tomonidan boshqa hududga ko'chib o'tishini tashkil etishidir. Yangi yerlarni o'zlashtirish maqsadida ham tashkillashtirilgan migratsiya amalga oshirilishi mumkin buni mamlakatimiz aholisining tarixida ham ko'rish mumkin masalan Mirzacho'l hududlarini o'zlashtirish maqsadida ishchi kuchi ortiqcha bo'lgan Farg'ona vodiysi va boshqa viloyatlardan ham aholi ko'chirib keltirilgan. Bundan tashqari bugungi kunda xalqaro migratsiyada ham mamlakatimizda mavjud ortiqcha ishchi kuchiga ehtiyoj yuqori bo'lgan mamlakatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar asosida xususan Rossiya, Qozog'iston, Koreya Respublikasi va boshqa xorijiy Yevropa mamlaklariga tashkillashtirilgan holda migrantlar mehnat qilib kelishmoqda. Migratsiyaning huquqiy jihatlariga bog'liq holda qonuniy migratsiya va noqonuniy migratsiya turlarini ajratish mumkin. Migratsiyaning bu turlari ko'p hollarda xalqaro migratsion harakatlarda namayon bo'ladi. Noqonuniy migratsiya bu-kishilarning mavjud qonunchilikni chetlab o'tgan va davlat organlari tomonidan ro'yxatga olinmagan holdagi hamda zaruriy hujjat va ruxsat bo'lmagan holdagi ko'chishidir [1]. Bunday turdagi migratsiya ham ikki xil namayon bo'ladi va asosan mehnat migrantlarida uchratish mumkin, birinchisi boshdan mavjud qonunchilikni chetlab o'tib ko'chish bo'lsa ikkinchidan qonuniy migratsion harakatni amalga oshirgan migrantlar mavjud shartnomlari tugagandan keyin ham ushbu hududda qolishni afzal ko'rishadi garchi bu qonunchilikka tog'ri kelmasada natijada bunday migrantlar asosan inson hayoti va salomatligiga xavfli va arzon haq to'lanadigan ishlarda band bo'ladi. Qonuniy migratsiya bu-kishilarning mavjud qonunchilikni chetlab o'tmagan holda, davlat organlari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan va tegishli ruxsatnomalari bo'lgan holdagi ko'chishlaridir. Bugungi kunda aksariyat xalqaro migrantlar qonuniy migratsiyaga misol bo'ladi sababi bugungi globalashuv jarayonida ko'plab mamlakatlar o'rtasida mehnat migratsiyasi bo'yicha kelishuvlar bor va bu orqali mehnat migrantlarga yashashlari va mehnat qilishlari, hamda malum muddatlarda uylariga kelib ketishlari uchun ham yetarlicha sharoitlar mavjud va bu xalqaro migratsiya tashkiloti nazoratida bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni keltirish joizki, bugungi globallashuv jarayonida migratsiya jarayoni xususan xalqaro migratsiya jarayoni jahon mamlakatlari o'rtasida xalqaro hamkorlikning bir ko'rinishi misolida jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Buni bugungi kunda jahonda 281 mln migrant mavjudligini o'zi ham yaqqol ifodalydi. Jahon mamlakatlarida xalqaro migratsiya jarayonida deyarli barcha mamlakatlar ishtirok etadi bunda aholisi ko'p bo'lgan, ortiqcha mehnat resurslariga ega mamlakatlar migrantlarni jo'natuvchi mamlakat hisoblanda, nisbatan aholi soni kam bo'lgan ortiqcha ishchi kuchiga talab yuqori bo'lgan mamlakatlar esa migrantlarni qabul qiluvchi mamlakat sifatida xalqaro migratsiyada o'z o'rniga ega hisoblanadi. Shunday ekan migratsiya jarayonini xususan uning turlarini har tomonlama tadqiq etish ahamiyatga molik hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Q.X., Abduramanov X.X. Demografiya. O'quv qo'llanma. - Toshkent.: Noshir, 2011. - 296 b.
2. Bo'riyeva M.R. Demografiya asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent.: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2001. - 117 b.
3. Black, J., Global Migration Indicators 2021. International Organization for Migration (IOM), Geneva. - 74 p.
4. Djunaydullayev D.A. O'zbekiston mintaqalarida aholi migratsiyasi va uni tartibga solishni takomillashtirish. Iqtisod fanlari nomzodi.... dissertatsiya. - Toshkent., 2012. - 154 b.
5. Hugo Barbosa-Filho, Marc Barthelemyb and others. Human Mobility: Models and Applications. Preprint submitted to Physics Reports October 3, 2017. - 126 p.
6. Jahon migratsiya hisoboti, 2018. Xalqaro migratsiya tashkiloti. - P. 15. 2019-yil 26-noyabrda olindi.
7. McAuliffe, M. and L.A. Oucho (ets.), 2024. World Migration Report 2024. International Organization for Migration (IOM), Geneva. - 384 p.
8. Sironi, A.C. Bauloz and M. Emmanuel (ets.), 2019. Glossary on Migration. International Migration Law, No. 34. International Organization for Migration (IOM), Geneva. - 248 p.
9. Tojiyeva Z.N., Do'smanov F.A. Demografiya. – Toshkent.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2020. - 424 b.
10. Tojiyeva Z.N. O'zbekiston Respublikasida demografik jarayonlar va ularning hududiy xususiyatlari. Geografiya fanlar doktori..... dissertatsiya. - Toshkent.: O'zbekiston Milliy universiteti, 2017. - 227 b.
11. Tojiyeva Z.N. O'zbekiston aholisi o'sishi va joylanishi. Monografiya. – Toshkent.: Fan va texnologiya, 2010. - 274 b.
12. Zulkhumor Tojiyeva, Kamola Omanova, Nodirbek Pardayev, Nizomiddin Jaloliddinov, Bekzod Musayev and Sadridin Khursanov. Regional Characteristics in the Dynamics and Location of the Rural Population of the Republic of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 491, 04004 (2024). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449104004>

МУНДАРИЖА:
ОГЛАВЛЕНИЕ:
CONTENTS:

ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШ
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
PHYSICAL GEOGRAPHY, GEOECOLOGY AND ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

Мерекалова К.А., Петрушина М.Н., Харитоновна Т.И., Титов Г.С., Ильинова Н.В., Миракмалов М.Т., Шарипов Ш.М., Авезов М.М., Сафаров Э.Д.	
Динамика ландшафтов северо-восточного Узбекистана в связи с изменениями климата и землепользования.....	5
Ibragimova R.A. O‘zbekistonda landshaftlarni xaritagga olishning ayrim tajribalari.....	11
Ретеюм А.Ю. Связи геосфер в изучении опасных природных процессов на территории республики Узбекистан.....	14
Сысуев В.В. Об интеграции в науке о ландшафтах: геофизическая парадигма.....	18
Мамажонова Д.М. Qurama tizmasida gravitatsion kuchlar bilan bog‘liq tabiiy geografik jarayonlarning kelib chiqish omillari va tarqalish xususiyatlari.....	24
Бектемирова А.А., Доскенова Б.Б., Искандирова З.С., Тайжанова М.М. Структурный анализ геосистем бассейна реки Тобол в пределах Костанайской области	29
Хайитмуродов А.О. Yashil maydonlarning suv toshqinlarini kamaytirishdagi xususiyatlarini invest dasturida miqdoriy baholash (toshkent shahri misolida).....	36
Гордиянова Г.В., Лысакова Т.Н. Использование электронных средств обучения на уроках географии для развития познавательного интереса учащихся общеобразовательной школы.....	40
Мамирова К.Н. Влияние интегративного подхода на формирование знаний и компетенции учащихся в обучении географии.....	45
G‘o‘dalov M.R., Qosimov N.D. Global iqlim o‘zgarishi va uning Sangzor havzasi tabiatiga ta’siri.....	49
Азимова Д.А., Шарипов Ш.М. Тошкент вилоятидаги маданий-тарихий рекреацион-туристик ресурсларнинг таснифи ва тавсифи.....	54
Sharipov Sh.M., Siddiqov S.Sh. Chorvoq erkin turistik zonasida turizmning atrof-muhitga bo‘lgan salbiy ta’sirini kamaytirishga doir yechimlar.....	61

ТОПОНИМИКА ВА ГЕОГРАФИЯ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ
ТОПОНИМИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ

Mirakmalov M.T., Sayfullayeva I.N. Parkent tumani geografik joy nomlarining mutlaq balandliklar bo‘yicha tarqalishi.....	68
Baltabayev O.O., Turdimambetov I.R. Qoraqalpog‘iston Respublikasi oykonimlarining tarixiy-madaniy meros elementlari sifatidagi ahamiyati.....	74

ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY

Тожиева З.Н., Мусаев Б.М., Barotova G.B. Jizzax viloyati shaharlari aholi soni dinamikasi va tarkibining hududiy xususiyatlari.....	82
--	----

Tojiyeva Z.N., Xursanov S.M., Pardayev N.S. Migratsiya jarayoni turlarining tasnifi....	88
Toshpo'latov A.M. Submilliy anklav hududlarning geografik modellari.....	96

ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА ИҚЛИМШУНОСЛИК
ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТАЛОГИЯ
HYDROLOGY, METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY

Xikmatov F., Erlapasov N.B. Ohangaron havzasi daryolari to'yinish manbalari tiplarining iqlim ilishi sharoitidagi o'zgarishlari.....	108
Юнусов Ф.Х., Довулов Н.Л. Катта Фарғона магистрал канали оқимининг шимилишга сарфланишини микдорий баҳолаш.....	112
Хикматов Б.Ф. Тоғ дарёлари максимал сув сарфларини шакллантирувчи омиллар.....	115
Artikova F.Y., Saidova D.A., Ishniyazova F.A. Daryolar havzasining gidrometeorologik monitoringi haqida.....	118
Turg'unov D.M., Umirzoqov G'O', Suvonqulov S.S., Mamirov H.A. Barqiroqsoy havzasida amalga oshirilgan gidrologik ishlarning natijalari haqida.....	121
Гареев А.М., Азимова С.Н., Уролов С.У. Аральское море: естественные и антропогенные факторы, обусловившие его высыхание и геоэкологические последствия.....	125
Komilova N.K., Maxmudov B.X. Toshkent mintaqasining ekologik holati va aholi kasallanishining hududiy xususiyatlari.....	130
Köksal Ela Ayşe Turkish pre-service teachers' attitudes toward groundwater pollution.....	135
Suvonqulov S.S. Piskom havzasining morfologik ko'rsatkichlarini GAT dasturlari yordamida aniqlash.....	139
Didovets I., Khikmatov F., Umirzakov G., Khala O., Adenbayev B. Integrating climate change knowledge into higher education programs in Uzbekistan.....	143
Tashov X.R., Qudratova Sh.O. Buxoro viloyati cho'l qismi sardobalari: tavsifi, o'rganilishi bo'yicha ba'zi mulohazalar.....	146
Нишонов Б.Э., Артиков У.Б., Разикова И.Р. Қорадарё суви минерализациясининг кўпйиллик тебранишлари ва йил давомида ўзгаришлари.....	151
Умаров А.З. Амударёда илк ўлчанган сув сарфлари маълумотлари таҳлили.....	156
Нишонов Б.Э. Нурматов М.Н. Оҳангарон дарёси сувида асосий ионлар микдорининг антропоген таъсир натижасида ўзгаришлари.....	161
Хакимова З.Ф., Зияев Р.Р. Тоғ дарёлари вегетация даври оқимини уларнинг иқлимий омиллар билан эмпирик боғланишлари асосида баҳолаш.....	168
Арушанов М.Л. Долгосрочный прогноз метеорологических величин на основе нелокальных корреляций.....	175
Xolbayev G.X., Egamberdiyev X.T., Eshmirzayev D.R. Kuz faslida meteorologik kattaliklarning o'zgarishi (Samarqand viloyati misolida).....	179
Махмудов Ж.К., Нишонов Б.Э. Камчик довонида қор кўчишига қарши химоя иншоотларининг аҳамияти.....	184
Кадиров Б.Ш., Бобохонова М.Н. Сўнгги йилларда кузатилган кучли Эль-Ниньо жараёнлари ва Ўзбекистонда ҳарорат аномалиялари.....	187
Raximov E.Y., Axadov J.Z., Omonov B.Y. Iqlim o'zgarishi sharoitida O'zbekistonning shamol salohiyatini SSP585 va SSP126 iqlim modellari asosida baholash.....	193
Шермухамедов У.А., Арзикулов М.М. Фарғона водийси иқлимининг ўзгаришида атмосферадаги кичик газларнинг таъсирини баҳолаш.....	202
Исабеков С.Р., Нишонов Б.Э. Тошкент вилоятида атмосфера ёғинлари кимёвий	